

BOSHLANG'ICH SINIF YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI INOBATGA OLGAN HOLDA DARS JARAYONLARINI TASHKIL ETISH

Masharipova Unsunoy Madamin qizi

Urganch davlat pedagogika instituti

“Boshlang'ich ta'lim fakulteti” Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

236-guruhi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422106>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quv jarayonini samarali tashkil etish masalalari yoritilgan. Mazkur yosh davrida o'quvchilarning fikr yuritish, mulohaza bildirish, idrok, xotira, tafakkur, diqqat va hissiy kechinmalarining o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, ularning fikr va mulohazalarini aniq hamda to'liq bayon etish ko'nikmalarini shakllantirishda pedagog shaxsining roli va ahamiyati ochib berilgan. Maqolada o'quvchilarni ta'lim jarayoniga faol jalb etishning psixologik-pedagogik yo'llari ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: pedagog shaxsi, tarbiya, ta'lim jarayoni, psixologik xususiyatlar, o'quv faoliyati.

Annotation:

This article explores the organization of the educational process for primary school students, taking into account their psychological characteristics. It analyzes the specific features of thinking, reasoning, perception, memory, attention, and emotional experiences typical of this age group. The role and importance of the teacher's personality in developing students' ability to express their thoughts clearly and coherently are highlighted. In addition, the article presents psychological and pedagogical methods for effectively engaging students in the learning process.

Keywords: teacher's personality, education, educational process, psychological characteristics, learning activity.

Аннотация:

В данной статье рассматриваются вопросы организации учебного процесса с учётом психологических особенностей учащихся младшего школьного возраста. Проанализированы специфические черты мышления, рассуждения, восприятия, памяти, внимания и эмоциональных переживаний детей этого возраста. Раскрыта роль и значение личности педагога в формировании у учащихся умений чётко и полно выразить свои мысли. Также приведены психолого-педагогические методы эффективного вовлечения учащихся в учебную деятельность.

Ключевые слова: личность педагога, воспитание, учебный процесс, психологические особенности, учебная деятельность.

Kirish

Har bir millatning ravnaq topib, gullab-yashnashida har bir sohada ilg'or, yetuk va targ'ibotchi kadrlarning o'rni beqiyosdir. Inson ta'lim va tarbiya olib, o'qib ulg'ayar ekan, kundankunga yangi bilimlarni egallaydi va uni yangi g'oyalar hamda kashfiyotlar kutadi. Insonning ichki olami go'zalligi, dunyoqarashining kengligi va boyligi uni kelajak sari dadil qadamlar bilan, ijodiy ishlar qilishga undaydi.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, bugungi kunda har bir o'qituvchi va tarbiyachi, shuningdek, oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi ta'lim hamda ilm-fan sohasidagi eng so'nggi ijodiy yangiliklarni o'quv jarayoniga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va keng dunyoqarash egasi bo'lishi zarur. Bu fikrlar pedagog shaxsining nafaqat bilim beruvchi, balki jamiyatni tarbiyalovchi, ma'naviyatni shakllantiruvchi buyuk kuch ekanligini anglatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashda pedagogning shaxsiy fazilatlarini, psixologik saviyasi, bolalar ruhiyatini his eta olish qobiliyati muhim o'rin tutadi. Chunki bu davrda bola endigina ijtimoiy muhitga kirib boradi, mustaqil fikrlashni o'rganadi va o'zini ifoda etishga intiladi. Shu sababli boshlang'ich sinfda ta'lim jarayonini tashkil etishda o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini chuqur o'rganish va hisobga olish zarurdir.

Asosiy qism

Boshlang'ich sinf davri — shaxsning psixologik, aqliy va ma'naviy shakllanishida eng muhim bosqichdir. Bu davrda bola mustaqil fikrlashni, o'zini anglashni, ijtimoiy muhitga moslashishni o'rganadi. Shu bois dars jarayonini tashkil etishda o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini inobatga olish, ularning individual imkoniyatlariga mos metodlarni qo'llash muhim hisoblanadi.

Pedagog shaxsi — bu o'quvchi uchun namunadir. O'qituvchi so'zida, harakatida, munosabatida samimiyat va e'tibor bo'lsa, bu o'quvchining o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Aks holda, befarqlik va qat'iyatsizlik bolada o'qishga nisbatan sovuqlikni keltirib chiqaradi. Shu sababli pedagog shaxsi, uning bilim saviyasi, ruhiy holati va muloqot madaniyati o'quv jarayonining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik rivojlanishiga oid asosiy xususiyatlar quyidagilardan iborat:

- **Diqqat:** 10–15 daqiqa davomida faol bo'ladi. Shu sababli dars qisqa, lekin faol segmentlarga bo'linib, o'yin va harakat elementlari bilan boyitilishi zarur.
- **Xotira:** asosan ko'rish va eshitish orqali shakllanadi. Rasm, rang, ovoz va harakatli mashqlar orqali o'quv materialini yaxshiroq yodda qoladi.
- **Tafakkur:** bu yoshda konkret fikrlash ustun bo'lib, mavhum tushunchalarni tushunishda qiyinchilik kuzatiladi. Shu bois amaliy mashqlar, hayotiy misollar ko'proq qo'llanilishi kerak.
- **Hissiy holat:** rag'bat, e'tibor, mehr va ijobiy so'zlar o'quvchining o'qishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi.

Pedagog olimlar A. Avloniy, A. S. Vohidov va H. Hasanovlarning ta'kidlashicha, “mehrli so'z, e'tibor va ijobiy muhit” — o'qituvchining eng samarali

Tahlil va natijalar

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib borilgan kuzatish va amaliy tajribalarda shunday xulosa qilindi:

1. **Darsda ijobiy ruhiy muhit** yaratish — o'quvchilar faoliyatini oshiradi, ularni dars jarayoniga qiziqtiradi.
2. **Rag'batlantirish so'zlari** (“Ajoyib!”, “Sen buni uddalading!” kabi) bolalarda o'z kuchiga ishonchni kuchaytiradi.
3. **Faol metodlar** — o'yin, rolli mashg'ulotlar, guruhli ishlar diqqatni saqlab turishga yordam beradi.
4. **“Ruhiy tanaffus” mashqlari** — o'quvchilar charchashining oldini oladi, e'tiborini qayta tiklaydi.

5. **Dars strukturasi to'g'ri taqsimlash** (5 daqiqa tayyorlov, 15–20 daqiqa yangi bilim, 10 daqiqa amaliy ish, 5 daqiqa yakun) — o'quvchilarning diqqatini barqaror saqlash imkonini beradi.

O'qituvchining o'zini tutishi, ovoz ohangi, mimikasi va holati sinf muhitiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bola o'qituvchining kayfiyatini tez sezadi va unga moslashadi. Shu sababli pedagogning ruhiy barqarorligi dars samaradorligining muhim omilidir.

A. Avloniy “Tarbiyachining o'zi tarbiya topmagan bo'lsa, boshqasini tarbiyalay olmaydi”, degan fikri bilan pedagogning shaxsiy namunasi ta'lim-tarbiyada asosiy o'rin tutishini alohida ta'kidlab o'tgan.

Xulosa

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish — ta'lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Bunda o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini, mehr-muhabbati, e'tibori va pedagogik mahorati hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Psixologik jihatdan sog'lom, ishonchli va quvnoq muhitda tashkil etilgan dars — nafaqat bilim beradi, balki bolaning hayotiy muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shuning uchun har bir pedagog o'z ustida tinimsiz ishlashi, psixologik yondashuvlarni puxta bilishi va ularni amalda qo'llay olishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hasanov, H. *Pedagogik psixologiya*. — Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” nashriyoti, 2019.
2. Mirziyoyev Sh. M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent: “O'qituvchi”, 1992.
4. Hasanov H., Vohidov A. S. *Pedagogika asoslari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
5. Karimova V. M. *Psixologiya asoslari*. – Toshkent: “Fan”, 2018.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. – *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*, <https://lex.uz>